

Лю Хуань

здобувач другого(магістерського) рівня вищої освіти,
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ

В останні кілька років зріс інтерес до вокальної педагогіки. Це визначається тим, що академічний спів став відігравати велику роль навіть у сучасній музиці, де вокальні партії часто використовуються в якості бек-вокалу, Але щоб досягти необхідного вищого рівня вокального виконання, необхідна велика музична педагогічна робота зі співаками, адже вокалістів необхідно виховувати з самого раннього віку, розвиваючи в них необхідні вокальні навички. Упровадження концепції загальної мистецької освіти в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів вимагає від сучасного вчителя музичного мистецтва опанування закономірностей вокальної роботи, методики формування співацьких навичок у процесі роботи над шкільним пісенним репертуаром. Отже, дослідження зазначеної проблематики є актуальним і доцільним.

Питання самореалізації особистості – центральне для гуманістичної психології. Так, Г. Падалка підкреслює, що потреба самореалізації дійсно є сутнісною загальнолюдською якістю, але вона проявляється не у формі болісної рефлексії, привернення уваги до себе і вдосконалення своїх навичок, а у формі прагнення залишити свій слід, створивши щось нове [4].

Самореалізації є невід’ємною якістю особистості і не потребує мотивації або додаткового формування. Втім головною проблемою стає саме неспроможність в повній мірі розкрити всі свої можливості, зрозуміти власний потенціал. Разом з цим потреба у самореалізації змушує людину до активних дій і вибору того виду діяльності, де ця потреба буде реалізована.

Під час виконання будь-якого вокального твору майбутній вчитель музичного мистецтва обов’язково вдасться до художньої інтерпретації як обов’язкового елементу виконавського мистецтва, тому що вона містить у собі індивідуалізоване бачення, своєрідність трактування твору, а не є тільки точною об’єктивною передачею авторського тексту.

В. Орлов вважає, що наукове осмислення виконавської інтерпретації – це пріоритетний напрямок у сучасному музикознавстві. Роботи вітчизняних та зарубіжних вчених все частіше охоплюють методологічний, культурологічний, соціально-культурний

та інші аспекти цієї проблеми. Вони свідчать про те, що загальна теорія виконавської інтерпретації встановлюється на всесвітньому просторі. і має розгалужену систему понять та сформований термінологічний апарат [3].

Важливе значення для розуміння специфіки інтерпретації мають етапи інтерпретаційного процесу, встановлені О. Котляревською. До них відноситься: формування попереднього уявлення про твір; розуміння цілісного, зовнішнього та внутрішнього смислу твору; а також створення його образу. Кожен з цих етапів допомагає майбутньому виконавцю-вокалісту створити індивідуальний виконавський стиль [2].

Діалог з музичним мистецтвом є об'єктивною умовою його плідного функціонування. Для встановлення такого діалогу з музичними творами майбутні вчителі музичного мистецтва повинні навчитися їх самостійно сприймати, глибоко аналізувати й оцінювати, а також творчо інтерпретувати. За наявності таких якостей, умінь і навичок студенти отримують можливість бути суб'єктом цього процесу, а значить виявляти відповідну активність, самостійність тощо.

У наш час вища музична освіта вимагає від майбутнього вчителя музичного мистецтва самореалізації, що допомагає формувати його компетентності в майбутній професійній діяльності та забезпечує систематичне професійне зростання. Забезпечення процесу творчої самореалізації є практична робота студента над вокальним репертуаром в класі з постановки голосу. Завдяки такому спрямуванню навчання майбутній вокаліст може реалізувати свої наміри у виконавській діяльності у якості співака-виконавця.

Вокальна діяльність майбутніх учителів музичного мистецтва оцінюється за такими критеріями: інтерес до професії, яку вони обрали, а саме вчителя музичного мистецтва, прояв творчої та пізнавальної активності в різних сферах діяльності, вміння спілкуватися та знаходити спільну мову з учнем; здатність проявляти творчу ініціативу під час музичної діяльності.

Л. Кондрашова підкреслює, що однією із значущих якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва, які характеризують його самореалізацію, є позитивний настрій на роботу з учнями, адекватна оцінка своєї діяльності та, обов'язково, професійна відповідальність. Спільне обговорення із студентами художньо-мистецьких завдань виконання вокального твору в процесі роботи над ним дає позитивний результат розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя музики як вокального педагога [1].

Завдяки професійній направленості своєї діяльності та розвитку психологічної підготовки майбутній викладач музичного мистецтва має можливість самореалізуватись як викладача вокалу. На цей процес також безпосередньо впливає практична вокальна підготовка студентів під час виконання різних хорових творів.

Г. Падалка наголошує, що концертно-виконавська діяльність майбутнього викладача музичного мистецтва є вкрай важливою і необхідною умовою розвитку самореалізації студента та формування його професійної компетентності. Аби створити

сприятливі умови для розвитку творчої самореалізації, студенту необхідно систематично брати участь у концертних виступах, оскільки така діяльність активізує усі його особистісні якості [4].

Самореалізація майбутнього вчителя музичного мистецтва в якості вокального педагога проявляється в практичній роботі з учнями, коли розвиваються індивідуальні психологічні та особистісні якості кожного студента, а також формується його свідоме відношення до виконавської роботи,

Отже, аналіз проблеми самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі інтерпретації вокальних творів доводить, що в системі вокальної підготовки цей процес має стати цілеспрямованим і свідомо керованим, а також доводить необхідність надання майбутньому фахівцеві інтенсивної методичної підготовки.

Список використаних джерел

1. Кондрашова Л. Емоційна домінанта підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності . *Рідна школа*. 2010. № 7–8. С. 14–19.
2. Котляревська О. І. Метафорична природа поняття "смысл" як передумова варіантності музикознавчої інтерпретації. *Музичне мистецтво і культура: науковий вісник*. 2013. С. 196–204.
3. Орлов В. Ф. Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін / За заг. ред. І. А. Зязюна. Київ : Наукова думка, 2003. 276 с.
4. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Київ : Освіта України, 2008. 274 с.